

Florin CHEIA

doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

Integrarea și incluziunea elevilor cu CES: abordări teoretice

Rezumat: Problematika instruirii elevilor cu CES reprezintă o preocupare constantă a pedagogilor, în literatura de specialitate utilizându-se o serie de concepte precum educația integrată, educația incluzivă, școala incluzivă și incluziunea școlară. Integrarea presupune acțiuni pentru sprijinirea populației marginalizate în raport cu standardele și condițiile din

grupul social dominant, iar incluziunea se exprimă prin valorificarea diversității și conștientizarea necesității de a găsi soluții pentru nevoile unor tipuri diferite de elevi. Clarificarea conceptuală evidențiază aspectele importante ce vizează incluziunea în sistemul educațional, precum și politicile actuale, reglementate de legi, și asigurarea unui cadru adecvat care să favorizeze egalizarea șanselor pentru elevii cu CES.

Cuvinte-cheie: elevi cu CES, instruire individualizată, școală incluzivă, curriculum adaptat.

Abstract: The education of SEN students is a constant concern for educators, and a number of concepts have been developed in order to describe various approaches in this respect, such as integrated education, inclusive education, inclusive schools, and school inclusion. Through integration action is taken to support the marginalized population in relation to the standards and conditions of the dominant social group, while inclusion is expressed through capitalizing on diversity and awareness in order to find solutions for the needs of different types of students. A clarification of concepts and terminology highlights the important aspects related to inclusion in the educational system, as well as to the current policies regulated by laws and to the provision of an adequate framework that favors the equalization of opportunities for SEN students.

Keywords: SEN students, individualized instruction, inclusive school, adapted curriculum.

INTRODUCERE

În contextul învățământului actual, modelul educației incluzive este raportat la problemele sistemului educațional, specialiștii propunând mai multe direcții de acțiune, care vizează schimbările de atitudine prin elaborarea de politici educaționale, asigurarea incluziunii prin intervenție timpurie, promovarea și aplicarea unui curriculum de tip incluziv, pregătirea profesională a cadrelor didactice, adecvarea resurselor și a legislației.

Conceptele *integrare* și *incluziune* sunt idei centrale, o atenție deosebită fiind acordată barierelor și problemelor incluziunii și echității în educație, participării părinților și a serviciilor de sprijin. Toți cetățenii au dreptul la educație, la toate nivelurile și formele, indiferent de gen, rasă, naționalitate, religie sau afiliere politică și de statutul social sau economic, acest drept fiind prevăzut în acte normative. Analizând literatura de specialitate, constatăm că educația incluzivă s-a dezvoltat pe baza conceptului *integrării*, cu evidențierea diferențelor specifice: integrarea vizează asimilarea elevilor cu CES în învățământul de masă (sau general), aceștia adaptându-se școlii, care rămâne, în mare parte, neschimbată, pe când *incluziunea* propune ca viziune adaptarea continuă a instituțiilor și a sistemului educațional la nevoile copiilor cu CES.

Integrarea elevilor cu CES urmărește includerea

lor în învățământul de masă și face referire la capacitatea grupului, clasei, colectivului, școlii de a primi noi membri, care au nevoie de sprijin pentru adaptare, integrare, socializare. În condițiile în care se realizează includerea, dar nu există o interacțiune crescută între copiii cu CES și ceilalți copii, ea reprezintă doar o etapă – cea a integrării fizice, și nu adevărata incluziune. Incluziunea implică modificări de natură structurală și funcțională din ambele părți: în primul rând, pentru cel care urmează a fi integrat, dar, în egală măsură, și pentru partea în care se includ elemente noi. În *Declarația de la Salamanca* [3] se precizează că școala de masă cu o orientare incluzivă reprezintă o modalitate eficientă prin care se combat atitudinile discriminatorii, un mijloc care creează comunități primitoare, construiește o societate incluzivă și oferă șanse egale la educație.

Educația incluzivă vizează înlăturarea barierelor în învățare, asigurându-se participarea tuturor celor vulnerabili față de excludere și marginalizare (UNESCO, 2000). Ea constituie o abordare strategică ce facilitează accesul la învățare și asigură succesul pentru toți copiii. Prima cerință a educației incluzive este combaterea, până la eliminare, a excluderii din sistemul educațional, cel puțin la nivelul pregătirii școlare, pornind de la învățământul timpuriu. Conform legislației în vigoare, incluziunea școlară este

definită ca fiind ”procesul permanent de îmbunătățire a serviciilor oferite de unitățile de învățământ, pentru a cuprinde în procesul de educație toți membrii comunității, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultățile acestora”. Integrarea este văzută ca fiind o acțiune prin care includem, înglobăm, armonizăm într-un tot un proces ce se realizează în strânsă relație cu integrarea socială și vizează inserarea individului în unități și sisteme sociale.

DELIMITĂRI TEORETICE ȘI NOȚIONALE

Analizând primul concept, *integrarea*, putem afirma că el presupune adaptarea individului într-un mediu diferit de cel natural, prin înlăturarea segregării și aplicarea de metode și procedee adecvate, care să faciliteze acest proces. Integrarea poate fi studiată ca *proces*, ca *obiectiv* și ca *rezultat* (Figura 1).

Figura 1. Analiza multidimensională a integrării școlare

Văzută ca *proces*, integrarea reprezintă o ”acțiune complexă, care, pe baza anumitor funcții și strategii, generează o fuziune esențială între elementele sistemului personalității și elementele sistemului social, determinând o dinamică de dezvoltare și de proces simultan și reciproc” [7]. Astfel, integrarea are mai multe etape de reglare și autoreglare, prin intermediul cărora acționează programat mecanismele structurate în scopul generării rezultatelor așteptate. Privită ca *obiectiv*, integrarea permite ”realizarea unei concordanțe între cerințe și manifestări, o subordonare a aspectelor secundare celor care servesc orientarea” [5]. Ca *rezultat*, integrarea vizează capacitatea individului de a evolua social și profesional într-un anumit mediu.

Din perspectivă școlară, *integrarea* se constituie ca un proces, dar este percepută și sub forma unor obiective ale acțiunilor educative ample sau poate fi privită ca rezultate ale acestora. Abordarea pragmatică a integrării vizează practicienii din sistemul de învățământ și presupune că orice individ trebuie să fie educat în condiții de mediu educațional similare pentru toți educabilii. Acest fenomen nu se poate realiza decât în condițiile în care școlile incluzive dezvoltă strategii specifice, pornind de la pregătirea și informarea tuturor membrilor din comunitatea școlară și ajungând până la organizarea actului didactic specific. Integrarea reală a elevilor cu CES nu presupune doar simpla lor prezență în școala incluzivă, ci și acceptarea lor de către ceilalți copii, cu care ei stabilesc raporturi de socializare. Procesul de învățământ al elevilor cu CES realmente integrați presupune învățarea și dezvoltarea în condițiile potențialului lor în același timp cu colegii. În viziunea lui A. Gherguț, „integrarea școlară reprezintă procesul de educare a copiilor cu sau fără dizabilități în același spațiu și în aceleași condiții, având ca scop participarea deplină a tuturor copiilor la activitățile școlare și extrașcolare” [4]. Reieșind din cele menționate, integrarea școlară vizează toți elevii, indiferent de dezvoltarea fizică și psihică, accentul punându-se pe participarea generală a acestora la instruire printr-o abordare generală, nu particularizată nevoilor individuale.

Trăsăturile caracteristice școlilor integratoare funcționale și eficiente sunt prezentate în Figura 2.

Figura 2. Modalități de eficientizare a școlilor integratoare

Școlile integratoare vin în sprijinul elevilor cu CES, oferindu-le șansa de a participa la activitățile educaționale organizate în școlile de masă, în clase obișnuite. A. Gherguț evidențiază că „integrarea școlară se

referă la procesul de includere în școlile de masă sau în clasele obișnuite, la activități educative formale și nonformale, a copiilor cu dizabilități sau având cerințe educative speciale” [4].

Nu putem vorbi despre integrare în condițiile în care un copil este marginalizat, neacceptat de colegi, nu lucrează

după un curriculum adaptat la nevoile sale individuale, fiind evaluat conform unor indicatori generali de performanță. Integrarea presupune atingerea obiectivelor specifice școlarizării și progresului în condiții comune tuturor elevilor.

Incluziunea este un proces complex, care trebuie să producă schimbări la nivelul societății. Sistemul de învățământ, în ansamblul său, trebuie să funcționeze în baza principiului diversității, prin adaptarea continuă la toți indivizii. Indiferent de mediul de proveniență, toți copiii trebuie să aibă acces la educație, iar școala să le ofere condițiile necesare. Educația de tip integrat are la bază mai multe principii ce reglementează această activitate [8]:

Tabelul 1. Principiile educației integrate

Nr.	Principiile educației integrate	Acțiuni
1.	Principiul normalizării	Asigurarea condițiilor specifice vieții normale prin alinierea la standardele comunității din care face parte.
2.	Principiul dezinstițuționalizării	Reformarea instituțiilor ce asigură asistența persoanelor cu cerințe educative speciale.
3.	Principiul dezvoltării	Dezvoltarea ideii potrivit căreia persoanele cu CES pot fi capabile de învățare și creștere pe baza potențialului de care dispun.
4.	Principiul egalității șanselor	Școlarizarea elevilor cu CES trebuie să se realizeze în cadrul sistemului național de învățământ, eliminându-se practicile discriminatorii.
5.	Principiul drepturilor egale	Eliminarea obstacolelor sociale ce afectează satisfacerea nevoilor individuale în condiții de egalitate.
6.	Principiul intervenției timpurii	Promovarea necesității unei intervenții de la vârste mici, șansele de integrare ulterioară fiind mai mari.
7.	Principiul asigurării serviciilor de sprijin	Presupune existența serviciilor de consiliere, care utilizează resurse umane, materiale, financiare.

Școala de tip incluziv este accesibilă, de calitate și are menirea de a include toți copiii, de a-i transforma în elevi și a-i abilita cu elemente esențiale necesare integrării lor sociale.

Incluziunea vizează aspecte legate de schimbarea atitudinilor și practicilor din partea indivizilor sau a instituțiilor în vederea participării în mod egal a tuturor persoanelor, chiar și a celor considerate "diferite" din perspectiva deficiențelor, la viața și cultura comunității. Educația de tip incluziv promovează ridicarea barierelor de învățare și asigurarea participării persoanelor vulnerabile expuse la marginalizare și excludere. Se are în vedere un proces complex de permanentă îmbunătățire a exploataării resurselor existente, a resurselor umane de participare la procesul de

învățământ a tuturor elevilor dintr-o comunitate.

Conform *Strategiei Europa 2020*, se propun opt domenii prioritare, care promovează echitatea socială și vizează maximizarea șanselor pentru persoanele cu deficiențe. Aceste priorități țin de: accesibilitate (adaptarea serviciilor și metodelor la nevoile elevilor cu CES); participare (crearea condițiilor de participare a persoanelor cu dizabilități la viața publică și activități recreative); egalitate (promovarea egalizării de șanse prin combaterea discriminării); ocuparea forței de muncă (creșterea numărului de persoane cu CES pe piața muncii); educație și formare profesională (facilitarea accesului egal la educația incluzivă, la educație de calitate pe tot parcursul vieții); protecție socială (combaterea sărăciei și excluziunii sociale, facilitarea condițiilor decente pentru persoanele cu dizabilități); sănătate (asigurarea accesului egal la serviciile de sănătate pentru persoanele cu dizabilități); acțiuni externe (promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în cadrul UE).

Analizând comparativ cele două concepte, se poate spune că *integrarea* reprezintă un proces de asimilare a elevului în cadrul învățământului de masă și prin intermediul căruia el se adaptează la școală, însă aceasta nu înregistrează schimbări majore, în timp ce *incluziunea* susține ideea că întreg sistemul educațional trebuie să suporte schimbări și să se adapteze nevoilor elevului (Tabelul 2) [1].

Tabelul 2. Analiza comparativă a conceptelor de integrare și incluziune

Integrarea vizează	Incluziunea vizează
nevoile elevilor cu cerințe educaționale speciale;	schimbările ce au loc în școală;
nevoia de schimbare, de remediere a elevului vizat;	centrarea pe beneficiile elevilor prin includerea tuturor în activitățile desfășurate;
nevoia de profesioniști, de expertiză specializată și sprijin formal.	sprijinul informal; actul predării, adecvat pentru toți elevii.

Prin urmare, între cele două concepte există o diferență majoră: prin *integrare*, copilul este obligat să facă față cerințelor, căutându-se mijloace de sporire a adaptării la școlarizare, în timp ce *incluziunea* presupune ca școala să găsească mijloace adecvate pentru a răspunde nevoilor particulare ale elevilor, indiferent de potențialul acestora. *Integrarea* este considerată un prim pas în realizarea *incluziunii*, cu scopul de plasare a elevilor cu CES în școlile de masă prin adaptarea curriculumului, reflectând, astfel, un sistem educațional deschis, cu intervenție corespunzătoare, indiferent de nevoi.

În concluzie: Analiza studiilor, documentelor și abordărilor la tema integrării/incluziunii ne determină să concluzionăm că nu există un consens, o viziune generală unanimă sau o definiție unică. Se consideră oportună acceptarea combinației de elemente din definițiile oferite de literatura

de specialitate în domeniu, adaptată contextului educațional și sociocultural. Lipsa unei diferențieri a conceptelor de *integrare* și *incluziune* conduce la producerea de efecte negative, precum plasarea elevilor cu CES în medii școlare fără o pregătire de specialitate adecvată nevoilor acestora, fără metode specifice de intervenție și fără suport, amplasarea claselor integrate în extremitățile clădirilor școlare sau separate, izolarea elevilor cu CES în școlile de masă, lipsa de considerare a nevoilor individuale, ceea ce contravine evoluției lor. Clarificarea conceptuală a evidențiat aspectele importante ce vizează incluziunea în sistemul educațional, precum și politicile actuale, reglementate de legi, și asigurarea unui cadru adecvat care să favorizeze egalizarea șanselor pentru elevii cu CES.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Ainscow M. (coord.) Pachet de resurse pentru instruirea profesorilor – cerințe educative în clasă. UNICEF, 1995.
2. Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning 2018/C189/01. Pe: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01))
3. Declarația de la Salamanca și cadrul de acțiune în domeniul educației cerințelor speciale. Salamanca, 1994. Pe: <https://www.european-agency.org/sites/default/files/salamanca-statement-and-framework.pdf>
4. Gherguț A. Educația incluzivă și pedagogia diversității. Iași: Polirom, 2016.
5. Gherguț A. Sinteze de psihopedagogie specială: ghid pentru concursuri și examene de obținere a gradelor didactice. Iași: Polirom, 2006.
6. Opertti R., Belalcazar C. Tendințe în educația incluzivă la nivel regional și interregional: probleme și provocări. Geneva: IBE, 2008.
7. Păunescu C., Mușu I. Psihopedagogie specială. București: Pro Humanitate, 1997.
8. Popovici D. V. Elemente de psihopedagogia integrării. București: Pro Humanitate, 1999.